

УДК; 631.52.633.11.631.537

РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМ СЕМЕНОВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

¹Марданов Хусниддин Холбазарович, ²Абдуназаров Отабек Улугбекович

¹Проректор Ташкентского государственного аграрного университета, д.с.х.н, ²Докторант
Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937991>

***Аннотация.** В результате исследования удалось выделить семьи с высокими количественными показателями, массой 1000 зерен, качеством зерна, показателями качества семян, с ценными хозяйственными характеристиками. По результатам фенологических наблюдений и расчетов удалось исключить малопродуктивные, больные семьи. Для питомника размножения первого года качественные семенные материалы отобранных семей были подготовлены пригодными к посадке.*

***Ключевые слова:** дата, срок, кг, ц/га, семена.*

Введение: В нашей республике селекция растений считается процессом тесно связанный с семеноводством. Семеноводство играет важную роль в системе мер, направленных на получение высоких и устойчивых урожаев. По достижениям науки и опыту передового производства известно, что современное правильно организованное семеноводство повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 25-30%.

В странах с развитым сельским хозяйством по модели мирового семеноводства первичным посевом сортов занимаются селекционеры научных учреждений или фирмы, создавшие сорта и осуществляют процессы до получения оригинальных потомств семян на больших площадях в системе по 5-летнему непрерывному первоначальному посеву созданных ими сортов.

На ряду с правильной реализации системы семеноводства, для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур необходимо совершенствование агротехнологий ее возделывания, использование ресурсосберегающих инновационных технологий, а также за счёт создания и обеспечения в нашей стране сорта местных ранних и очень ранних сортов, с высокой урожайностью и с высоким качеством зерна осенней мягкой пшеницы, устойчивых к болезням, вредителям и внешним факторам природы отечественного производства взамен импортных сортов, которые привозятся в нашу республику из-за рубежа на крупную сумму иностранной валюты обеспечить сортовой независимости является одним из основных задач.

По утверждению М.Йигиталиева, С.Мухаммаджонова (1981), задачей семеноводства самоопыляемых растений является полная реализация успехов селекции, при которой отбор должен быть ориентирован не на улучшение сортов, а как можно больше на сохранение их хозяйственных и биологических свойств.

Увеличение качества всхожести семян, выбор оптимальной нормы высева и применение правильной агротехники являются одними из основных факторов предотвращения потерь семян. В науке и практике установлено, что сроки посева являются одной из важнейших составляющих в технологии выращивания озимой пшеницы.

В опытах, проведенных И.Ю.Эгамовым, Н.Ю.Суповым, М.Отабаевой (2014) при в опытном питомнике однолетних семейств 32 сортов выращиваемых в нашей стране в

результате отбора однолетних семейств типичных для сорта, а также нетипичных семейств для сорта, поддающийся к залеганию, пораженные болезнями и вредителями выбраковывания удалось отобрать семейства с высокими и продуктивными поколениями.

По Сиддикову Р. (2020) при уборке семян на семенных полях в первую очередь начинают с раннеспелых сортов, а классифицированно, среднеспелые и позднеспелые сорта убирают в зависимости от потомств семян и семейств сорта в период полного созревания.

Методы проведения исследований. Работы по размножении семян проводились в 2022-2023 годах на «Центральных» опытных полях института. Основные лабораторные анализы проводились в лаборатории института «Оценка технологического качества зерна растений».

Работа проводилась на основе методического пособия «Первичное семеноводство», установленного в каждом питомнике.

Фенологические наблюдения проводились по методическим пособиям Научно-исследовательского института растениеводства (ВИР) (М.1977) и «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (М.1989).

Результаты исследований: В питомнике размножения первого года высеяны 8 местных и зарубежных сортов, в зависимости от изучения фенологии роста и развития сортов мягкой пшеницы в питомнике первого года посева в 2022-2023 гг во второй декаде октября. Фенология роста и развития озимой мягкой пшеницы по сортам представлена в таблице 1.

Фенологические наблюдения в вегетационный период сортов посеянных в питомнике размножения первого года (2023 й.)

Таблица №1

т/р	Наим сорта	Сроки посева, дата	Полные всходы, дата	Колошение, дата	Сроки полного созревани, дата
1	Хамкор	16.10.22 й.	24.10.22 й.	18.04.23	04.06.23
2	Навбахор	16.10.22 й.	17.10.22 й.	23.04.23	07.06.23
3	Ризк	16.10.22 й.	24.10.22 й.	24.04.23	07.06.23
4	Давр	16.10.22 й.	13.10.22 й.	18.04.23	06.06.23
5	Флеш	16.10.22 й.	13.10.22 й.	16.04.23	04.06.23
6	Школа	16.10.22 й.	17.10.22 й.	20.04.23	06.06.23
7	Степ	16.10.22 й.	17.10.22й.	22.04.23	06.06.23
8	Еланчик	16.10.22 й.	13.10.22 й.	18.04.23	04.06.23

При проведении фенологических наблюдений в период вегетации сортов, выращиваемых в питомнике размножения первого года, наблюдалась наиболее ранний период полного созревания приходится на 4 июня у сортов Флеш, Еланчик, Хамкор, 6

июня у сортов Давр, Школа, Степ а у других сортов переход на полное созревание приходилось на 7 июня.

Урожайность 8 сортов озимой мягкой пшеницы, посеянных в питомнике размножения 1-го года выращивания наблюдалась следующим образом. (Таблица 2)

Урожайность сортов озимой пшеницы, посеянных в питомнике размножения 1-го года (2023 год)

Таблица №2

т/р	Наим сортов	Площадь посева, га	Валовый урожай, кг	Урожайность, ц/га
1	Хамкор	0.3	22,26	74.2
2	Навбахор	1.0	7900	71.0
3	Ризк	0.3	24,36	69.7
4	Давр	1.0	8300	77.1
5	Флеш	1.0	730	70.3
6	Школа	0.3	22,26	74.2
7	Степ	0.3	21,69	72.3
8	Еланчик	1.0	8300	75.7
	Итого	4.3	25320,57	87.3

Примечание: В питомнике размножения первого года высевают семейства, отобранные по сортам из питомников испытания семейства второго года, в зависимости от полученных в кг семян зерна.

По данным таблицы первый год размножения в питомнике на площади 4,3 га было посеяно 8 сортов озимой пшеницы, средняя урожайность составила 75-80 ц/га, с общей посевной площади собрано 37422 кг семян.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из изученных семейств сортов удалось выделить семейства с высокими количественными показателями, массой 1000 зерен, качеством зерна, показателями качества семян и ценными хозяйственными признаками. По результатам фенологического наблюдения и расчетов удалось выбраковывать малопродуктивные, больные семейства. Были подготовлены к посеву качественные семенные материалы отобранных семейств для питомника размножения первого года.

На ряду с восстановлением качественных показателей рекомендованных перспективных сортов для посевов на орошаемых землях нашей республики, а также с сохранением исходных генетических особенностей сортов (морфологических, биологических, хозяйственных), рекомендовать в производство ресурсосберегающую технологию семеноводства способной обеспечить зерноводческие хозяйства республики оригинальными семенами озимой пшеницы.

Для непрерывного продолжения выращивания семян начиная с начала семеноводства ежегодно параллельно продолжаются процессы индивидуального отбора сортов и изучения потомств.

По данным результатов исследований, в питомнике размножения первого года на площади 4,3 га было посеяно 8 сортов озимой пшеницы, средняя урожайность составила 75-80 ц/га, с общей посевной площади собрано 37422 кг семян.

REFERENCES

1. М. Йигиталиев, С. Муухаммаджонов “Селекция и семеноводство полевых культур”
2. Сиддиқов Р. “Качественные семена, обильный урожай”, журнал “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиғи”. № 6. 2020 й.
3. Сиддиқов Р.И, Тиллаев Р.Ш. и другие. “Рекомендация по выращиванию высоких и качественных урожаев озимой пшеницы в орошаемых землях.” Андижон. 2004. Стр. 24-25 .
4. Эгамов.И, Юсупов.Н, Отабоева.М “Первичное семеноводство новых перспективных сортов озимой мягкой и твердой пшеницы.” журнал AGRO ILM №4. 2015 г. Стр.23-24.